

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нуралиев Н.А. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Удочкина Л.А. (Россия)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)

Юлдашев Ф.Ф., Курязов А.К. <i>Клинико-психологические особенности и вегетативные реакции глухонемых пациентов при стоматологическом вмешательстве</i>	418	Yuldashev F.F., Kuryazov A.K. <i>Clinical and psychological features and vegetative reactions of deaf-mute patients during dental intervention</i>
Эшимова Ш.К. <i>Офтальмологические нарушения у пациентов с дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника</i>	422	Eshimova Sh.K. <i>Ophthalmological disorders in patients with degenerative diseases of the cervical spine</i>
Ergashova M.M. <i>Revmatoid artrit va ikkilamchi osteoartroz kasalligi bor bemorlarda kardiovaskulyar xavfni baholash</i>	426	Ergashova M.M. <i>Assessment of cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis and secondary osteoarthritis</i>
Эшчанов А.А., Хамдамов Б.З., Сапаев Д.А. <i>Лечебно-диагностический алгоритм дифференцированной иммунотерапии при острой спаечной тонкокишечной непроходимости</i>	430	Eshchanov A.A., Khamdamov B.Z., Sapaev D.A. <i>Treatment and diagnostic algorithm of differentiated immunotherapy in acute adhesive small bowel obstruction</i>
Баймурадов Р.Р. <i>Морфология почек белых крыс в постнатальном онтогенезе</i>	438	Baymuradov R.R. <i>Morphology of kidneys of white rats in postnatal ontogenesis</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оптимизация комплексной прегравидарной подготовки женщин с метаболическим синдромом</i>	442	Shavkatova G.Sh. <i>Optimization of comprehensive preconception care in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Сравнительный анализ хирургических подходов при узловом нетоксическом зобе</i>	448	Zayniyev A.F. <i>Comparative analysis of surgical approaches in nontoxic nodular goiter</i>
Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Qalqonsimon bezning me`yoriy morfofunktsional xususiyatlari va ularga ta`sir qiluvchi omillar</i>	451	Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Morphofunctional properties of the normal thyroid gland and factors influencing them</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оценка маркеров хронического воспаления и морфологических изменений эндометрия у женщин с метаболическим синдромом</i>	455	Shavkatova G.Sh. <i>Assessment of chronic inflammation markers and morphological changes of the endometrium in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Клинико-морфологическое обоснование хирургического лечения узловых образований щитовидной железы</i>	459	Zayniyev A.F. <i>Clinical and morphological justification of the surgical treatment of thyroid nodular lesions</i>

РЕВМАТОИД АРТРИТ ВА ИККИЛАМЧИ ОСТЕОАРТРОЗ КАСАЛЛИГИ BOR BEMORLARDA КАРДИОВАСКУЛЯР ХАВФИ БАХОЛАШ

Ergashova M.M.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand sh., O`zbekiston

Rezyume. Tadqiqotimizda chap (ChQDD) va o`ng qorincha (O`QDD) diastolik disfuntsiyasi aniqlangan Revmatoid artrit (RA) va ikkilamchi osteoartroz (OA) kasalligi bor bemorlarda yurak gemodinamikasi o`zgarishlar uchrash chastotasini aniqlash, hamda ularda yallig`lanish markerlari bilan o`zaro aloqadorligini o`rganishdan iborat. RA va ikkilamchi OA bo`lgan bemorlarning 40% da ChQDD, 16,5%da O`QDD aniqlandi. O`QDD faqatgina ChQDD bilan birgalikda kelishi, ular orasida I tip ustunligi qayd etildi. RA va ikkilamchi OA bor bemorlarda ChQDD va O`QDD uchrash darajasi yuqori ekanligi ma`lum bo`ldi, bu esa o`z navbatida YuQTTK ning RA va ikkilamchi OA bilan kasallanganlar orasida keng tarqalishi, ularnig an`anaviy xavf omillari va yallig`lanish jarayonining faolligi bilan bog`liqligi aniqlandi.

Kalit so`zlar: revmatoid artrit, osteoartroz, diastolik disfunktsiya, kardiovaskulyar xavf.

ASSESSMENT OF CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS WITH RHEUMATOIDARTHRITIS AND SECONDARY OSTEOARTHRITIS

Ergashova M.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Studies aimed at detecting hemodynamic disturbances: Study of the relationship between inflammation markers in patients with RA and secondary OA with left ventricular (LVD) and right ventricular (RVD) dysfunction. In 40% of patients with RA and secondary OA, LVDD was detected, in 16.5% - RVD. RVD are found mainly in combination with LVDD with a predominance of the first (I) type of LVDV. It was found that in patients with RA and secondary OA, the incidence of LVDV and RVD is high; therefore, CVS damage in RA and secondary OA is ubiquitous and is closely related to the activity of the inflammatory process and traditional risk factors.

Key words: rheumatoid arthritis, osteoarthritis, diastolic dysfunction, cardiovascular risk

ОЦЕНКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ И ВТОРИЧНЫМ ОСТЕОАРТРИТОМ

Эргашова М.М.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Исследования, целью которого являются обнаружение нарушений гемодинамики: Изучение взаимосвязи маркёров воспаления у больных с РА и вторичным ОА с левожелудочковой (ДДЛЖ) и правожелудочковой (ДДПЖ) дисфункциями. У 40% больных с РА и вторичным ОА выявлено ДДЛЖ, у 16,5% - ДДПЖ. ДДПЖ встречаются в основном в сочетании с ДДЛЖ с преобладанием ДДЛЖ по первому (I) типу. Выяснилось что у больных с РА и вторичным ОА встречаемость ДДЛЖ и ДДПЖ высокая, следовательно, поражение ССС при данной патологии широко распространено и тесно связано с активностью воспалительного процесса и традиционными факторами риска.

Ключевые слова: ревматоид артрит, остеоартроз, диастолическая дисфункция, кардиоваскулярный риск.

Ma'lumki, revmatoid artrit va ikkilamchi OA bemorlarda yurak-qon tomir kasalliklarini rivojlanish xavfi umumiy aholiga nisbatan yuqori hisoblanadi. Revmatoid artrit (RA) - surunkali etiologiyasi noma'lum autoimmun revmatik kasallik bo`lib, eroziv artrit (sinovit) va ichki organlarning tizimli zararlanishi bilan tavsiflanadi. RA da yurak-qon tomir asoratlari va o`lim xavfi umumiy populyatsiyaga qaraganda 50% dan yuqori [2, 3]. RA bemorlarida o`lim xavfining asosiy sabablaridan biri bu surunkali yurak yetishmovchiligidir (SYuE) [4]. Ikkilamchi osteoartroz (OA) - bu bo`g`imning barcha tarkibiy qismlari: tog`ay, subxondrial suyak, sinovial membrana, kapsula va periartikulyar mushaklarga zarar yetkazadigan degenerativ destruktiv kasallik bo`lib hisoblanadi [2]. N.M. Nikitina va boshqalar tadqiqotlari kuzatuvning turli yillarida RA bilan og`rigan bemorlarda hamroh bo`lgan kasalliklarning mavjudligi 67,2% va 86,6% holatlarda aniqlangan. Tahlillarga ko`ra, kasalliklar orasida arterial gipertenziya, oshqozon-ichak trakti kasalliklari va boshqalar ustunlik qildi, biroq RA bilan og`rigan bemorlarda xamrox kasalliklar tarkibida OA ning tarqalishi ancha yuqori. Masalan, RA bo`g`imlarning yallig`lanish sifatida o`zini namoyon qilib,

ginearalizatsiyalashgan manifest ikkilamchi OA rivojlanishiga sabab bo'ladi (Kinne S. et al 2014., K.L. Gron et al. 2013., M.Dougados et al. 2014).

SYuEning rivojlanish xavfi umumiy populyatsiyaga qaraganda 1,7 baravar yuqori [5], bu YuQTT kasalliklari kelib chiqishida an'anaviy xavf omillarining yuqori darajada tarqalganligi, qonda yallig'lanishga qarshi omillar (interleykin-6) qontsentratsiyasining oshishi, RA va ikkilamchi OA bilan kasallanganlarga xos qon tomir yallig'lanishi, revmatizmga qarshi kardiotsik preparatlarni qabul qilish bilan izohlanadi. Diastolik disfuntsiya (DD) SYuEning muhim erta belgisidir, u uzoq vaqt davomida asimptomatik kechishi mumkin, shuning uchun RA bilan kasallangan bemorlarda SYuE rivojlanishini sekinlashtirish uchun DD ni imqon qadar erta aniqlash maqsadga muvofiqdir. RA bo'lgan bemorlarda DD tarqalishi ilgari o'rganilmagan.

Tadqiqot maqsadi: Revmatoid artrit (RA) va ikkilamchi osteoartroz kasalligi bor bemorlarda yurak gemodinamikasini, ya'ni chap (ChQDD) va o'ng qorincha (O'QDD) diastolik disfuntsiyasi uchrash chastotasini aniqlash, hamda ularni yallig'lanish markerlari bilan o'zaro aloqadorligini o'rganish.

Tekshirish materiali va usullari. SamShTB klinikasi III terapiya bo'limida RA va ikkilamchi osteoartroz kasalligi bilan davolangan 72 nafar bemor klinik, laboratoriya va instrumental tekshiruvlardan o'tkazildi. Yoshga nisbatan tahlil qilinganda 40–49 yoshgacha bo'lgan bemorlar 26 kishini (39%), 50-59 yoshdagilar 32 kishini (45%), 60 yoshdan yuqori bo'lgan bemorlar 14 kishini (16%) tashkil etadi. Barcha bemorlar kardiolog tomonidan tekshiruvdan o'tkazildi, 24 soat davomida elektrokardiogramma va qon bosimi, exokardiografiya (EXOKG) o'tkazildi. ExoKG Amerika ExoKG Jamiyatining tavsiyalariga binoan amalga oshirildi [6, 7]. Chap qorincha bo'shlig'ining o'lchamlari (ChQ), qorinchalararo to'siqning qalinligi (QAS) va chap qorincha (ChQOD) orqa devorining qalinligi baholandi. ChQDD va O'QDD mezonlari sifatida erta diastolik to'lish (E) paytida qon oqimi maksimal tezligining bo'lmachalar sistola (A) paytida maksimal oqim tezligiga nisbati olingan. Bunda qorinchalar to'lishi buzilishlarining 3 turi ajratiladi: I - Ye/A 2 bo'lgan holatda. RA bo'lgan barcha bemorlar 3 guruhga bo'lindi: Ichi - ChQDD va O'QDD bilan, 2chi-ChQDD bilan, va 3chi- qorincha DDSiz. Barcha 3 guruh bemorlarda: shikoyatlari, anamnezi, umumiy ahvoli DAS28 so'rovnomasiga ko'ra baholandi. Standartlar asosida laborator va instrumental tekshiruvlar o'tkazildi. Laborator tekshirish usullaridan bemorlarda kengaytirilgan umumiy qon taxlili, bioximik - qon zardobida SRO, RO, SSPA, yuqori zichlikdagi lipoproteinlar (YuZLP), past zichlikli lipoproteinlar (PZLP), triglitseridlar (TG), xolesterin tahlili tekshirildi.

Tadqiqot davomida RA va ikkilamchi osteoartroz kasalligi bo'lgan 46 nafar (63%) bemorlar nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilarni qabul qildilar. 34 nafar (46%) bemor muntazam ravishda kardioprotektiv dorilarni qabul qilgan. Rossiya Kardiologiya Jamiyatining (RSC) tavsiyalariga binoan an'anaviy xavf omillari baholab chiqildi [15].

Tadqiqot natijalari: 1- va 2- guruhlardagi bemorlarda 3 - guruhga nisbatan arterial gipertenziya, dislipidemiya, abdominal semirish holatlari ko'proq uchradi. Kasallik klinik kechishi o'rganilganda solishtirilgan guruhlar orasida quyidagilar aniqlandi: Ichi guruhda kasallikning yuqori faolligi ko'proq uchragani, kasallik tez rivojlanishi, seronegativ turi va BFB 3 darajasi bilan o'tishi yaqqol ko'rindi (jadval 1).

3-guruhdan 1-guruhgacha yuqori zichlikdagi lipoproteinli xolesterin (YuZLP) konsentratsiyasining izchil pasayishi, triglitseridlar (TG) va aterogenlik indekslarining ko'payishi kuzatildi, shu bilan birga 3 guruhda umumiy xolesterin, past zichlikli lipoproteinli xolesterin (PZLP) konsentratsiyasi farq qilmadi. 2-guruh bemorlarida 3-guruhga qaraganda arterial gipertenziya ko'proq qayd etilgan. DDSi bor bemorlarda EChT va CRO darajasi ham DDSi bo'lmagan bemorlarga qaraganda ancha yuqori edi. ChK Ye / A va EChT, CRO, TG o'rtasida, O'Q Ye / A va EChT, DAS28, TG o'rtasida o'zaro bog'liqliklar aniqlandi.

ChQ hajmlari ikki qavatli disk usuli (Simpson modifikatsiyalangan usuli), ChQ miokard massasi (ChQMM) - R. Devereux formulasi yordamida hisoblab chiqilgan [8]. ChQMM indeksi (ChQIM) ChQMM ning tana yuzasi maydoniga nisbati sifatida hisoblab chiqilgan. Chap qorincha gipertrofiyasi (ChQG) sifatida erkaklarda ChQIM > 115 g / m² va ayollarda ChQIM > 95 g / m² dan ko'payishi olindi [7]. ChQni qayta qurish turini aniqlash uchun ChQ devorlarining nisbiy qalinligini (NDQ) olindi [9]. ChQIM va RWT qiymatlari asosida ChQ ning quyidagi geometrik turlari ajratiladi: 1) kontsentrik gipertrofiya - ChQMKG (NDQ) < -0.42 va ChQIM me'yordan yuqori); 2) ekstsentrik gipertrofiya - ChQEG (NDQ) < -0.42 va ChQIM me'yordan yuqori); 3) kontsentrik qayta qurish - ChQKKG (NDQ ≥ 0.42 va ChQIM normal); 4) normal ChQ geometriyasi (NDQ) < 0.42 va normal ChQIM) [4]. RA va ikkilamchi OA bilan og'rikan bemorlarda olib borilgan tadqiqotlarimizdagi yana bir muhim farq shundaki, bu barcha bemorlarni, shu jumladan TXO va YuQTTK rivojlangan bemorlarni qamrab oladi. Shunday qilib, AG RA bilan kasallangan bemorlarning 62 foizida ro'yxatga olingan. ChQDD va O'QDD bor bemorlarda AG chastotasi DD bo'lmagan bemorlarga qaraganda ancha yuqori edi. K. Liang va boshqalar [11], shuningdek, RA va ikkilamchi OA, hamda ChQDD bor bemorlar orasida AG (64%) yuqori darajada tarqalganligini aniqladilar. Framingem tadqiqotlariga ko'ra,

AG umumiy aholi orasida SYuE rivojlanishining yetakchi sabablaridan biri hisoblanadi [6]. F. Vulf va boshq. [3] RA bor bemorlarda AG va SYuE rivojlanishi o'rtasidagi bog'liklikni aniqladilar. S. Garza-Garsiya va boshqalarning fikriga ko'ra [10], ChQDD va 8 yildan beri RA va ikkilamchi OA bilan og'rigan bemorlarda AG 51% holatda aniqlandi, ammo DD bilan og'rigan va DD bo'lmagan bemorlarda AG chastotasi farq qilmadi.

Jadval 1

RA va ikkilamchi osteoartroz bilan kasallangan bemorlar klinik xarakteristikasi

Kasallik klinik xarakteristikasi	I guruh bemorlar (20 nafar)	II guruh bemorlar (18 nafar)	III guruh bemorlar (34 nafar)
Faollik darajasi:			
Past faollik daraja	50% (10 nafar)	50% (9 nafar)	43% (14 nafar)
O'rtacha faollik	25% (6 nafar)	29% (4 nafar)	47% (16 nafar)
Yuqori faollik	22% (4 nafar)	21% (4 nafar)	10% (4 nafar)
Kasallik kechishi:			
Asta-sekin rivojlanish	83% (17 nafar)	86% (16 nafar)	93% (30 nafar)
Tez rivojlanib kechish	17% (3 nafar)	14% (2 nafar)	7% (4 nafar)
Rentgenologik bosqich:			
1-2 bosqich	83% (17 nafar)	79% (15 nafar)	90% (31 nafar)
3-4 bosqich	17% (3 nafar)	21% (3 nafar)	10% (3 nafar)
Immunologik variant:			
Seropozitiv variant	61% (13 nafar)	86% (18 nafar)	80% (28 nafar)
Seronegativ variant	39% (7 nafar)	14% (2 nafar)	20% (6 nafar)
Bo'g'im faoliyatini buzilishi:			
I	50% (11 nafar)	79% (15 nafar)	14,3% (12 nafar)
II	28% (5 nafar)	14% (2 nafar)	20,3% (20 nafar)
III	22% (4 nafar)	7% (1 nafar)	6,6% (2 nafar)

Bizning tadqiqotimizda DLP bemorlarning 74 foizida aniqlandi. DLP ChQDD bor bemorlarda ham, ikkala qorinchaning DD bor bemorlarda ham tez-tez aniqlandi, ammo bu umumiy xolesterin va PZLP xolesterin miqdorining oshishi bilan emas, balki YuZLP xolesterin konsentratsiyasining pasayishi va T.G darajasining oshishi tufayli kelib chiqdi. DD mavjudligini aks ettiruvchi exokardiografiya ko'rsatkichlari va umumiy xolesterin, PZLP xolesterin, YuZLP xolesterin, TG darajasi o'rtasidagi statistik jihatdan ahamiyatli bo'lgan o'zaro aloqani aniqladik, bu ham DD ning rivojlanishida DLP ning roli muhimligini ko'rsatadi. RA bilan og'rigan bemorlarni o'rganish davomida DLP ChQDD rivojlanishida xavf omillaridan biri ekanligi aniqlandi. B. Obradovich-Tomasevich va boshq. [3], yuqori darajadagi umumiy xolesterin va triglitseridlarning ChQDD bilan bog'liqligini qayd kildilar.

RA bilan kasallangan bemorlarni o'rganish davomida 54% bemorlarda semirish aniqlandi va TVI ikkala qorinchaning DD kasalligi bor bemorlar guruhida sezilarli darajada yuqori bo'ldi. Semirish turli xil mexanizmlar orqali SYuE rivojlanishiga olib kelishi mumkin (qon aylanishining ko'payishi, FV, ChQG, ChQDD) [3, 7]. Biz RA va ikkilamchi OA bilan kasallanganlar bemorlarning 7 foizida qandli diabet 2-tipni ro'yxatdan o'tkazdik, bunda DD bor va bo'lmagan bemorlarda uning tarqalishi farq qilmadi. Shu bilan birga, bemorlarning 1-guruhida glyukoza darajasi yuqori bo'lgan. K. Liang va boshq. [10], S. Garza-Garsiya va boshq. [11] tadqiqotlarida diabetning yuqori tarqalishini qayd etdi va unga mos ravishda ko'rsatkichlar 11 va 17% tashil etdi. Bu xolatni ikkala tadqiqotda ham bemorlarning 27%i GKS olganligi bilan izohlash mumkin. Qandli diabet xam o'z navbatida SYuE rivojlanishida muhim omillardan xisoblanadi. Ikki tadqiqotga ko'ra, periferik insulinorezistentlik, glyukozaga tolerantlikning buzilishi SYuE rivojlanishining xavfini oshiradi.

Biz RA va ikkilamchi OA bilan kasallangan bemorlarda exokardiografiya parametrlarining o'zgarishini birinchi marta o'rgandik. RA va ikkilamchi OA bilan kasallanganlar bemorlarda, ayniqsa D.D. bilan og'rigan bemorlarda exokardiografik ko'rsatkichlar bo'yicha ChQ geometriyasida yuqori chastotada o'zgarishlar yuz berdi. Ikkala qorinchaning ham DD bo'lgan bemorlarda ChQ geometriyasi o'zgarishining eng keng tarqalgan varianti chap qorincha konsentrik qayta qurish edi (mos ravishda 68 va 65%). Bizning RA va ikkilamchi OA bilan kasallanganlarda ChQEG bitta bemorni hisobga olmaganda 60% dan yuqori bo'ldi, bu holat DD bor va bo'lmagan bemorlarda sezilarli darajada farq qilmadi. RA va ikkilamchi OA bilan

kasallangan bemorlarda SYuE asosan miokard diastolik funktsiyasi buzilganligi sababli rivojlanadi deb taxmin qilish mumkin.

O'Qning disfunktsiyasi bir nechta mexanizmlar orqali ChQ disfunktsiyasi tufayli rivojlanishi mumkin: 1) chap qorincha yetishmovchiligi o'pka tomirlarida bosimning oshishi tufayli va o'pka arteriyasidagi yuklama oshadi bu o'pka shishiga sabab bo'ladi [9]; 2) ikkala qorincha miokardning ishemiyasi h; 3) ChQ disfunktsiyasi koronar perfuziyasining pasayishiga olib kelishi mumkin; 4) ikkala qorinchaning qorinchalararo to'siq orqali aloqasi; 5) ChQ bo'shlig'ining kengayishi O'Q diastolik funktsiyasini cheklashi mumkin.

ChQ va O'Q o'rtasidagi ko'plab yallig'lanish reaksiyalarining O'Qga ta'siri natijasida O'Q SYuE rivojlanishida "umumiy yakuniy yo'l" sifatida ko'rsatilishi mumkin va shuning uchun rivojlanayotgan dekompensatsiyaning sezgir ko'rsatkichi bo'lishi mumkin [11]. Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, RA va ikkilamchi OA bo'lgan bemorlarda kasallikning dastlabki bosqichida ChQDD va O'QDD ko'pincha aniqlanadi. RA va ikkilamchi OA dastlabki boskichi va DD bor bemorlarda klinik jihatdan yaqqol YuQTTK rivojlanishidagi an'anaviy xavf omillarining tarqalishi yuqori darajada aniqlangan; SYuE rivojlanishiga va rivojlanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan yallig'lanish belgilarining yuqori konsentratsiyasi qayd etilgan.

Kasallikning har qanday bosqichida RA va ikkilamchi OA bo'lgan bemorlarda asosiy e'tibor YuQTKning rivojlanishini aniqlashga va ularda o'limning oldini olish uchun yallig'lanish jarayonlarini boshqarishga qaratilishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Горбунова Ю.Н., Новикова Д.С., Попова Т.В., Маркелова Е.И., Корсакова Ю.О., Фомичева О.А., Колмакова Д.С., Лучихина Е.Л., Каратеев Д.Е., Смирнов А.В., Насонов Е.Л. Кардиоваскулярный риск у больных ранним ревматоидным артритом до назначения базисной противовоспалительной терапии (предварительные данные исследования РЕМАРКА). Научно-практическая ревматология. 2014;52(4):381-386
2. Насонов Е.Л., Каратеев Д.Е., Балабанова Р.М. Ревматоидный артрит. В кн: Насонова Е.Л., Насоновой В.А., ред. Ревматология. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа 2015:290-331.
3. Шодикулова Г.З, Эргашова М.М, Курбанова З.П, Ибадова О.А. Клинико-патогенетические особенности хронической суставной боли у больных ревматоидным артритом и деформирующим остеоартрозом. Биология ва тиббиет муаммолари. Халқаро илмий журнал 2019;№3.3(108):211
4. Эргашова М.М.Курбанова З.П. Ревматоид артрит касаллигида базис ва кальций дори воситаларининг самарадорлиги. Биология ва тиббиет муаммолари. Халқаро илмий журнал 2018; №2.1(100):144-148
5. Abdul Muizz AM, Mohd Shahrir MS, Sazliyana S, Oteh M, Shamsul AS, Hussein H. A cross-sectional study of diastolic dysfunction in rheumatoid arthritis and its association with disease activity. Int J Rheum Dis. 2011; 14:18-30.
6. Arnab B, Biswadip G, Arindam P. Anti-CCP antibody in patients with established rheumatoid arthritis: Does it predict adverse cardiovascular profile? J Cardiovasc Dis Res. 2013;4 (2):102-106.
7. Ajeganova S, Andersson ML, Hafstrom I. Association of obesity with worse disease severity in rheumatoid arthritis as well as with comorbidities: A long-term followup from disease onset. Arthr Care Res. 2013;65:78-87
8. Peters MJ, Symmons DP, McCarey DW, Dijkmans BA, Nicola P, Kvien TK, McInnes IB, Haentzschel H, Gonzalez-Gay MA, Provan S, Semb A, Sidiropoulos P, Kitis G, Smulders YM, Soubrier M, Szekanecz Z, Sattar N, Nurmoheem MT. EULAR evidence-based recommendations for cardiovascular risk management in patients with rheumatoid arthritis and other types of inflammatory arthritis - TASK FORCE «Cardiovascular risk management in RA». Ann Rheum Dis. 2010; 69:325-331.
9. Garza-García C, Sánchez-Santillán R, Orea-Tejeda A, Castillo-Martínez L, Eduardo C, López-Campos JL, Keirns-Davis C. Risk factors for asymptomatic ventricular dysfunction in rheumatoid arthritis patients. ISRN Cardiol. 2013; 635439.
10. Liang KP, Myasoedova E, Crowson CS, Davis JM, Roger VL, Karon BL, Borgeson DD, Therneau TM, Rodeheffer RJ, Gabriel SE. Increased prevalence of diastolic dysfunction in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2010;69(9):1665-1670.
11. Myasoedova E, Crowson CS, Nicola PJ, Maradit-Kremers H, Davis JM 3rd, Roger VL, Therneau TM, Gabriel SE. The influence of rheumatoid arthritis disease characteristics on heart failure. J Rheumatol. 2011;38:1601-1606.